

J.CHARSHEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE SAHNA HÁM KINO MUZIKASI

Segizbaeva Gúldana

Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyası Nókis filiali “Ulıwma kásiplik hám social-gumanitar pánler kafedrası” “Muzıkatanıw” qánigeligi 2-kurs studentı

Kamalova Gúlmaryam

Ilmiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10527683>

Annotaciya. Bul maqalada sahnalıq janrlar hám kino muzıkası, olardıń jáhán muzıkasında hám Ózbekstanda payda bolıwı, rawajlanıwı haqqında sóz etiledi. Sol qatarda maqalada qaraqalpaq jas hám qabiliyetli kompozitorı Jamil Charshemovtıń dóretiwshiliginde sahna hám kino muzıkasında dóretilgen shıǵarmaları jarıtıp beriledi.

Tayanısh sózler: sahna, kino, muzıka, spektakl, muzıkalı drama, dok film.

STAGE AND FILM MUSIC IN THE WORKS OF JAMIL CHARHEMOV

Abstract. This article describes the stage genres and film music, their emergence and development in world music and in Uzbekistan. In addition, the article will highlight the works of the young and talented Karakalpak composer Jamil Charshemov, written in the genre of stage and film music.

Basic phrases: stage, movie, music, performance, musical drama, doc movie.

СЦЕНИЧЕСКАЯ И КИНОМУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАМИЛЯ ЧАРШЕМОВА

Аннотация. В этой статье рассказывается о сценических жанрах и киномузыке, их возникновении и развитии в мировой музыке и в Узбекистане. Кроме того, в статье будут освещены произведения молодого и талантливого Каракалпакского композитора Джамгиля Чаршимова, написанные в жанре сценической и киномузыки.

Базовые фразы: сцена, кино, музыка, спектакль, музыкальная драма, док фильм.

J.Charshemov sahnalıq janrlar da da dóretiwshilik etken. Kompozitor konservatoriyada oqır júrgen waqıtlarında sahna janrına qızıǵın bir qansha shıǵarmalar Ch.Aytmatovtıń “Teńiz boylap jortqan tarǵıl kópek” gúrrińni tiykarında “*Luvr úyregi*”, A.Qodiriydiń “Mehrobdan chayon” romanı tiykarında “*Anvar hám Rano*”, I.Yusupovtıń “*Watan topıraǵı*” poeması tiykarında usı atamadaǵı spektakllerge muzıka jazǵan.

“Teńiz boylap jortqan tarǵıl kópek” gúrrińiniń bas qaharmanı Kirisk izbe-iz jaqınlarınan ajraladı. Aldın babası, keyin ajaǵası, soń bolsa ákesi tábiyiy apat yamasa kesellik, yamasa dushpan

menen alısıw nátiyjesinde emes sharasızlıqtan, qaytı boladı. Álbette, bunı kórip-bilip, júrekteń ótkerip hesh bir ilaj tabalmaǵan kishkene Kirisk ushın bunnan-da artıq azap-aqıret, bunnan da zıyada ǵam-qayǵı bolmaydı. Aqıbetinde ol teńiz qushaǵında qayıqtaǵı barlıq jaqınlarınan ajraladı. Keyin rezervindegi bar ishmlik suwı hám jeytuǵın zatı da tawsıladı. Miynettiń eń qımbatlı jeri sonda, mine sol zamatda endi ǵana ashıq teńizge shıǵıp kórgen, teńizde júreginen ótkergen qayǵıları sol kunge shekem kórgen quwanışların umıtıp, Kirisk hár qansha azapları jeńip ótedi.

Bul shıǵarma tiykarında bir qansha spektakller, muzikalı shıǵarmalar dóretilgen. Mısalı: 2008-jıl Balalar hám óspirimler teatrında (Kemerovoda) spektakl qoyıldı, rejissyor Irina Latinnikova 1982-jıl - spektakl Saxa atındaǵı akademikalıq teatrda sahnalastırılǵan. P. A. Oyunskiy “Teńiz boylap jortqan tarǵıl kópek” gúrrińi tiykarında „Haaryan Khampa köx kytylym“ (“Meniń árman etken kók qırǵaǵım”), rejissyor Andrey Barisov 2019 -jıl — Ryazan mámleketlik quwırshaq teatrında spektakl qoyadı. Bular qatarında qaraqalpaq kompozitorı Jamil Charshemovta usı spektakl ushın muzika jazǵan.

Kompozitor “*Luvr úyregi*” shıǵarması 2018-jılı rejissor M.Reymov basshılıǵı tiykarında sahnaga qoyılǵan. Spektakl prolog hám tórt kórinisten ibarat. Bul spektakldiń qısqa sha mazmunında Qırǵızıstandaǵı “Oxoto” ashıq teńizine ań awlawǵa shıqqan Aqsaqal Orxon, Emrayın, Milxun hám birinshi márte ań awlaw ushın shıǵıp atırǵan Kirisk sıyaqlı balıqshılardıń apatshılıqqa ushırawı sáwlelenedi. Onda barlıǵı nabit bolıp, tek Kirisk aman qaladı.

Spektaklde bes qaharman bolıp, olardıń basınan keshirgen teńizdegi waqıyaların súwretlew ushın waqıyanıń mazmunına qaray muzikalar dóretildi. Mısalı dialog ushın, quwanışlı, qayǵılı waqıyalardı sáwlelendirgen.

I.Yusupovtıń “*Watan topıraǵı*” poeması temasınıń aktuallıǵı, qaharman psixologizmin ashıp beriwdegi sheberlik, batıl pikirlewler menen ǵárezsizlik dáwiindegi qaraqalpaq ádebiyatınıń tabısı boldı. Onda XX ásirdeń 30-jıllarında repressiyaǵa ushıraǵan watanlaslarımızdıń awır táǵdiri olardıń alısta júirse de óz watanın yadınan shıǵarmawı, watan topıraǵın jannan áziz kórip qásterlewı, qaharmanlardıń ishki ruwxıy keshirmeleri olar ushırasqan qıyan-kesti waqıyalar arqalı ashıp beriledi.

J.Charshemov Abdulla Qodiriydiń “Mehrobdan chayon” romanınıń syujeti tiykarında “*Anvar hám Rano*” spektakli ushın muzika dóretdi. Bul roman Abdulla Qodiriydiń ekinshi iri shıǵarması bolıp 1928-jılı fevralda jazıp tamamlanıp, 1929-jılı birinshi ret Samarqandda basılıp shıqtı. Shıǵarmanıń teması XIX ásir hádiyseleri - “xanlıq dáwirleri” ndegi óz basımshılıqlardı kórsetiwge qaratılǵan.

Kino muzikasi-kino kórkem óneri menen baylanisli muzika janrı bolıp, kino shıǵarmasınıń zárúrli qurallarınan biri. Daslep ulıwma muzikalı kompoziciyanı qurap, kinofilmdegi shawqımdı basıw ushın mólsherlengen. Film muzikasını tariyxı “Dawıssız film” (1930-jıllardıń ekinshi yarımına shekem) hám de “dawıslı kino” menen baylanisli 2 tiykarǵı basqıshlı óz ishine aladı. Birinshisinde film muzikasına tiykarlanıp, atqarıwshılar (jalǵız sazende-pianinochi yamasa ansambl) tárepinen saylangan yamasa eksrompt formasında dóretiwshilik etilgen muzika úzindilerinen ibarat bolǵan. “Dawıslı film” de, ádetde, hár bir film ushın arnawlı muzika jazıladı, geyde ámeldegi muzika dóretpelerinen de paydalanıladı (mısalı, hújjetli, ilimiy-kópshilikke arnalǵan, filmkonsert hám basqa filmlerde). Kino muzikasını kinofilm mazmunı menen tıǵız baylanisli halda, qaharmanlardıń psixikalıq sezimlerin, dramatik jaǵdaylar, qarama-qarsılıqlar hám basqalardı kórkem ańlatıwǵa járdem beredi. Sırt el kompozitorlarınan M.Nayman (Angliya), N.Rota, E.Morrikone (Italiya), F.Ley, M.Legran, V.Kosma (Fransiya), A.Bisvas, Sh.Choudxuri (Indiya), G.Kancheli (Gruziya), Ye.Doga (Moldaviya), I.Dunayevskiy, D.Shostakovich, S.Prokofyev, V.Artemyev (Rossiya), F.Baxor (Tajikistan), N.Muxatov (Turkmenistan), M.Skorik (Ukraina) hám basqalardıń dóretiwshiliginde kinomuzikasınıń jarqın úlgerileri payda boldı.

Ózbekstanda kino ushın arnawlı muzika jazıw 1920-jıllardan baslangan. Dáslepki ózbek filmlerine muzika jazıwda V.Uspenskiy (“Ravot kashqirlari”, 1927) hám A.Kozlovskiy (“Tohir hám Zuhra”, 1945) lar ózbek xalıq nama hám qosıqlarınan hám de ózbek kompozitorleri dóretiwshiliginen onlaǵan kóshirip alınǵanlarǵa tayanǵan. Keyingi kóplegen ózbek filmlerinde muzikadan dramtizmdi kúsheytiw quralı retinde paydalanıldı: “Abu Ali ibn Sino” (kompozitor M.Burxonov, 1957), “Ayriliq” (S. Yudakov, 1959), “Hamza”, “Sen yetim emessan” (I.Akbarov, 1961, 1963) hám basqa qosıq zárúrli rol oynaǵan dáslepki ózbek kinokomediyaları 50-jıllardıń aqırı, 60-jıllardıń baslarında júzege kelgen: “Maftuningman” (Ik.Akbarov, M. Burhonov, M. Leviyev, 1958), “Mahallada duv-duv gap” (M.Leviyev, 1960) hám basqa 1960-70 jıllarda ózbek filmleri ushın muzika jaratıwshılar sheńberi sezilerli dárejede keńeydi: S.Jalil (“Zulmatni tark etib”, 1973), A.Malaxov (“Tashkent – non shahri”, 1967), F.Yanov-Yanovskiy (“Quwirshaq teatrınıń artisti”, 1970; “Mayin yomǵır yoǵadi” multfilmi, 1984 hám basqalar). Ásirese, R.Vildanov dóretiwshiligi itibarǵa ılaqıyqlı bolıp, 100 den artıq filmge muzika jazdı: “Insan qus artınan baradı”, 1975 (Dehli kinofestivalında eń jaqsı muzika ushın siyılıǵın alǵan); “Triptix” (San-Remo kinofestivalında Gran-pri siyılıǵın alǵan); “Armon”, 1987 hám basqa 1980—90 -jıllarda V.Milov (“Alibobo va qırq qaroqchi”, 1980 hám basqalar), M. Mahmudov “Kelinlar qozǵoloni”, 1985; “Abdullajon”, 1994; “Chimildiq”, 1998; E.Solihov (“Alpomish”, 1999 hám basqalar), A.Ergashev (“Sharif va Ma'rif”, 1992; “Juldızımdı ber, aspan”, 1995 hám basqalar) hám basqa

dóretiwshiligi itibarğa ılayıqlı. 1990-jıllarğa kelip jas kompozitorlar da kino muzıkası salasında dóretiwshilik ete basladı hám zamanagóy qurallar tiykarında kino muzıkasınıń jańa usılların jaratılıwına eristi: E.Pak (“Sindbadning hodisaları” multfilmi, 1993 hám basqalar), D.Yanovskiy “Ullı Ámir Temur”, 1996; “Voiz”, 1998, Anapa kinofestivalı (1999) nda Granpri sıylıǵın alǵan; “Fellini”, 1999, Kalkutta kinofestivalı (2000) nda eń jaqsı film retinde belgilengen, N. G'iyosov (“Batır Jalolov”, 1991), A.Kim (“Shaytanat”, 1999-2000) h.t.b.

Qaraqalpaq muzıkasında da kino muzıkası júdá jaqsı rawajlanǵan. Bul jóneliste Q.Zaretdinov, U.Abdullaeva kibi kompozitorlar óz shıǵarmaların dóretken. Bul kompozitorlar ishinde jas kompozitor Jamil Charshemovta bar. Kompozitor “*Seyf*”, “*Jańla Qobız*”, “*Musa Tajetdinovich Erniyazov*” haqqında hújjetli film, “*Ayqulash*” hám basqa da filmlerge muzıkalar jazǵan.

REFERENCES

1. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 270-273.
2. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 818-821.
3. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TENELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
4. Begis P., Kamalova G. M. SÓNYES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
5. Aysawle J., Kamalova G. M. SAHRA BÚLBÚLI ROZA QUTEKEEVA //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 60-66.
6. Dauletbaeva G., Kamalova G. A SHINING STAR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 880-884.
7. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.

8. Niyazbaeva A. J., Kamalova G. M. CHANQOVUZ MUSIQA ASBOBI VA UNING TURLARI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – T. 2. – №. 1. – С. 26-30.
9. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTIN' BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
10. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HAM JIRAWSHILIQ DASTURLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
11. Kamalova G., Akhmetovna M. A. THE LEGACY THAT HAS COME DOWN TO US AS "JETI ASIRIM" //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 117-122.
12. Kamalova G. M. et al. OZBEKSTAN XALIQ BAQSISI GAYRATDIN OTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.
13. Kamalova G. M. et al. OZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
14. Тажеддинова С. М., Худайбергенова Г. Ж. Формирование музыкальной культуры студентов //Молодой ученый. – 2018. – №. 47. – С. 380-382.
15. Тажеддинова С. М. Народные песни как фактор развития личности учащихся //Вестник Курганского государственного университета. – 2018. – №. 3 (50). – С. 62-62.
16. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSHEMOV TIN DORETIW SHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
17. Gulxumar D., Gulmaryam K. BASHEROV DYNASTY //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 26-31.
18. Gulmaryam K. QARAQALPAQ QIZ BAQSISI SAPARGUL //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 39-42.
19. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JONELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 21-25.
20. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HAM JIRAWSHILIQ DASTURLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.

21. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 39. – №. 2. – С. 85-87.
22. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djañabaeva dóretiwshilik joli). *Вестник музыки и искусства, 1(2)*, 37–39. извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/104>
23. Begis P., Kamalova G. M. SÓN BES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
24. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
25. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 178-181.
26. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
27. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 178-181.
28. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKSTAN XALIQ BAQSISI GAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.
29. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
30. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
31. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTIN BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
32. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIY VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 21-25.
33. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARHEMOVTIN DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.

34. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djañabaeva dóretiwshilik jolı). Вестник музыки и искусства, 1(2), 37–39.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH